

місця знаходження, а не підлаштовуватися до розкладу передач певного телеканалу.

Таким чином, лідером серед мас-медіа, з якого мешканці Чернігівської області отримують найбільше інформації про події в Україні і світі залишається телебачення, проте отримані в ході дослідження результати, дають змогу стверджувати, що з кожним роком частка Інтернету буде невпинно зростати. Щодо таких джерел як радіо і преса, у традиційному розумінні, то вони будуть поступово зникати, а та їх частина, яка змогла адаптуватися до сучасних викликів, успішно переходить до віртуального простору, тим самим збільшуючи його частку.

DOI: 10.5281/zenodo.4399122

Гассаб О. В.

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРИЧИНИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Девіантна поведінка, що визначається як порушення соціальних норм, в останні роки має масовий характер, і це поставило цю проблему в центр уваги соціологів, психологів, медиків, працівників правоохоронних органів. Зростає кількість підлітків, які вживають алкоголь та легкі наркотики, палять, чинять кримінальні дії. Все більше підлітків орієнтуються на молодіжні соціальні мережі, які пропагують легкі наркотики, алкоголь тощо. Це змушує задуматися, адже від того, чим займається підліток у вільний час, як організовує своє дозвілля, залежить подальше формування його особистісних властивостей, потреб, ціннісних орієнтацій, світоглядних установок. Адже, крім того, підлітковий вік характеризується проявом талантів, пошуком себе, свого внутрішнього «Я», формуванням у кожного власного уявлення про навколишній світ, а також свободою вибору форми освіти, самостійністю.

Пояснити причини, умови та фактори, що детермінують це соціальне явище, стало нагальним завданням. Його розгляд припускає пошук відповідей на ряд фундаментальних питань, серед яких питання про сутність категорії «норма» (соціальна норма) і про відхилення від неї. У стабільно функціонуючому

суспільстві, яке стрімко розвивається, відповідь на це питання більш-менш зрозуміла. Соціальна норма – це необхідний і відносно стійкий елемент соціальної практики, що виконує роль інструмента соціального регулювання і контролю. *«Соціальна норма, – відзначає Я. Гілінський, – визначає історично сформовану в конкретному суспільстві межу, міру, інтервал припустимого (дозволеного чи обов'язкового) поводження, діяльності людей, соціальних груп, соціальних організацій»* (Гілінський Я., Смолинський Л., 1988).

Соціальна норма знаходить своє втілення (підтримку) у законах, традиціях, звичаях, тобто у всьому тому, що стало звичкою, міцно ввійшло в побут, у спосіб життя більшості населення, підтримується суспільною думкою, відіграє роль «природного регулятора» суспільних і міжособистісних відносин. Англійський мислитель К. Льюїс схильний бачити в моральних нормах свого роду «інструкції», «що забезпечують правильну роботу людської машини» (Гофман А., 1995).

Але в реформованому суспільстві, де зруйновані одні норми і не створені навіть на рівні теорії інші, проблема формування, тлумачення і застосування норми стає надзвичайно складною справою. Можна зрозуміти глибину висловлювання О. Солженіцина: *«Яка це реформа, якщо результат її – презирство до праці і відраза до неї, якщо праця стала ганебною, а шахрайство стало доблесним»* (Солженіцин О., 1963).

Звичайно, українське суспільство не може довго залишатися в такому становищі. Девіантна поведінка значної маси населення втілює сьогодні найбільш небезпечні для країни руйнівні тенденції.

У сучасній вітчизняній соціології безсумнівний інтерес являє позиція Я. Гілінського, що вважає джерелом девіації наявність у суспільстві соціальної нерівності, високого ступеня розходжень у можливостях задоволення потреб для різних соціальних груп.

Загальною закономірністю поведінки, що відхиляється, виступає факт стійкого взаємозв'язку між різними формами девіацій. Ці взаємозв'язки можуть набувати вигляду індукції декількох форм соціальної патології, коли одне явище підсилює

інше. Приміром, алкоголізм сприяє посиленню хуліганства. В інших випадках, навпаки, установлена зворотна кореляційна залежність (рівні убивств і самогубств).

Існує і залежність усіх форм прояву девіації від економічних, соціальних, демографічних, культурологічних і багатьох інших факторів. Особливої гостроти ця проблема набула сьогодні в нашій країні, де всі сфери громадського життя зазнають серйозних змін, відбувається девальвація колишніх норм поведінки. Прийняті способи діяльності не приносять бажаних результатів. Неузгодженість між очікуваним і реальністю збільшує напруженість у суспільстві і готовність людини змінити модель свого поведінки, вийти за межі сформованої норми. В умовах гострої соціально-економічної ситуації істотних змін зазнають і самі норми. Найчастіше усуваються культурні обмеження, слабшає вся система соціального контролю.

Причиною девіацій вважаються зміни в соціальних відносинах, що відобразилися в понятті «маргіналізація», тобто суспільна нестійкість, «проміжність», «перехідність», поширення різного роду соціальних патологій (Бондарчук О., 2006). *«Головна ознака маргіналізації, – пише Е. Стариков, – розриви соціальних зв'язків, причому в «класичному» випадку послідовно рвуться економічні, соціальні і духовні зв'язки»* (Орбан-Лембрик Л., 2006). Економічні зв'язки рвуться в першу чергу й у першу ж чергу відновлюються. Повільніше всього відновлюються духовні зв'язки, тому що вони залежать від відомої «переоцінки цінностей».

Однією з характеристик соціальної поведінки маргіналів є зниження рівня соціальних очікувань і соціальних потреб. Одним із найважчих наслідків цього є примітивізація суспільства, що виявляється у виробництві, у побуті, у духовному житті. Основним соціальним джерелом посилення маргіналізації суспільства є зростаюче безробіття в його явних і прихованих формах.

Які перспективи самої маргіналізації суспільства? У найзагальнішому вигляді на це питання можна відповісти в такий спосіб: під впливом викликаних реформами змін у суспільстві частина маргіналів буде продовжувати рух по

спадній, тобто опускатися на соціальне дно (Лукашевич М., Туленков М., 2006). Друга частина маргіналів поступово знаходить способи адаптації до нових реалій, отримує новий соціальний статус, нові соціальні зв'язки і властивості. Вони заповнюють нові ніші в соціальній структурі суспільства, починають грати більш активну, самостійну роль у суспільному житті.

Інша група причин пов'язана з поширенням різного роду соціальних патологій, зокрема зі зростанням психічних захворювань, алкоголізму, наркоманії, погіршенням генетичного фонду населення. Варто відзначити, що серед різних видів соціальних відхилень широкого поширення останнім часом набув соціальний паразитизм у формі бродяжництва, жебрацтва і проституції. Для нього характерна прогресуюча стійкість, що перетворює подібне соціальне відхилення на спосіб життя (відмова від участі в суспільно корисній праці, орієнтація суто на нетрудові доходи). Небезпека цього паразитизму висока в будь-якій формі. Так, наприклад, люди, що займаються бродяжництвом і жебрацтвом, нерідко виступають у ролі посередників у поширенні наркотиків, роблять крадіжки, допомагають збути крадене.

Отже, ми визначили, що девіантна поведінка – це поведінка індивіда чи групи, що не відповідає загальноприйнятим нормам, у результаті чого ці норми порушуються. Девіантна поведінка виникає внаслідок невдалого процесу соціалізації особистості: у результаті порушення процесів ідентифікації й індивідуалізації такий індивід легко впадає в стан «соціальної дезорганізації», коли культурні норми, цінності і соціальні взаємозв'язки відсутні, слабшають чи суперечать один одному. Такий стан (аномія) і є основною причиною поведінки, яка відхиляється (Стариков Е., 2005).

З огляду на те, що девіантна поведінка може набувати найрізноманітніших форм (і негативних, і позитивних), необхідно вивчати дане явище, застосовуючи диференційований підхід. Поведінка, яка відхиляється, часто служить підставою, початком існування загально прийнятих культурних норм. Без неї було б важко адаптувати культуру до зміни суспільних потреб. Разом із тим питання про те, якою мірою має бути

поширена поведінка, що відхиляється, і які її види корисні, а найголовніше – терпимі для суспільства, дотепер практично не розв’язані. Якщо розглядати будь-які області людської діяльності – політику, управління, етику, то не можна цілком виразно відповісти на це питання (наприклад, які норми кращі: республіканські чи монархічні, сучасні норми етикету чи норми звичаї наших батьків і дідів?). Задовільну відповідь на ці питання дати важко. Разом із тим не всі форми девіантної поведінки вимагають надто детального аналізу. Кримінальна поведінка, сексуальні відхилення, алкоголізм і наркоманія не можуть зумовити появу корисних для суспільства нових культурних зразків. Варто визнати, що гнітюча кількість соціальних відхилень відіграє деструктивну роль у розвитку суспільства. І тільки деякі нечисленні відхилення можна вважати корисними. Одне з завдань соціологів – розпізнавати і відбирати корисні культурні зразки в девіантній поведінці індивідів і груп.

Робота шкільного психолога чи соціального педагога, зважаючи на розмаїття форм і причин девіантної поведінки підлітків, має бути спрямована перш за все на розуміння витоків відхилень, які можуть лежати як у зовнішній, соціальній, так і внутрішньоособистісній площині. Тільки комплексна робота разом із педагогами і батьками щодо ранньої профілактики девіантної поведінки, своєчасної психодіагностики і ефективної корекції може дати позитивні результати з нівелювання девіантної поведінки у підлітків.

Герасіна С. В.

ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Результати численних досліджень вказують на факт наявності різних деструктивних психоемоційних станів сучасних підлітків. Представленим емпіричним дослідженням вдалося підтвердити, що тривожність і страхи (різного генезису)